

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA IJTIMOYIY-HISSIY INTELEKTNI RIVOJLANTIRISH ZARURIYATI.

Polvanova Dilrabo Tagaymuratovna

O'zDTU, Pedagogika va psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170824>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bugungi davr talabiga ko'ra, ta'lim jarayonida o'quvchilarda ijtimoiy-hissiy intellektni rivojlantirish zaruriyati ochib berilgan. Ijtimoiy-hissiy intellektni rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar yoritilgan. Ijtimoiy-hissiy intellektning biologik va ijtimoiy asoslari tavsiflangan.*

***Kalit so'zlar:** Intellektual koefitsient(IQ), ijtimoiy-hissiy intellekt(EQ), yumshoq ko'nikma, biologik va ijtimoiy omillar.*

***Аннотация.** В статье раскрывается необходимость развития социально-эмоционального интеллекта студентов в образовательном процессе в соответствии с требованиями современности. Выделены факторы, влияющие на развитие социально-эмоционального интеллекта. Описаны биологические и социальные основы социально-эмоционального интеллекта.*

***Ключевые слова:** коэффициент интеллекта (IQ), социально-эмоциональный интеллект (EQ), гибкие навыки, биологические и социальные факторы.*

***Abstract.** The article reveals the need to develop students' social and emotional intelligence in the educational process in accordance with modern requirements. The factors influencing the development of social and emotional intelligence are identified. The biological and social foundations of social and emotional intelligence are described.*

***Keywords:** intelligence quotient (IQ), social and emotional intelligence (EQ), soft skills, biological and social factors.*

Dunyo doimo o'zgarib turadi va hamma ham uning o'zgarishlariga tezda moslashishga vaqt topa olmaydi. Bugungi kunda zamonaviy kompaniyalar ko'p tarmoqli jamoalarda samarali ishlay oladigan moslashuvchan, kuchli va stressga chidamli xodimlarga muhtoj. Zamonaviy kompaniya, zavod va tashkilotlarda ko'plab vazifalar avtomatlashtirilgan, internet va axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga o'tkazilgan. Qolganlarini hal qilish uchun nostandart vazifalarni bajara oladigan noyob mahoratga ega “yangi turdagi” yumshoq ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislar kerak.

Bir vaqtlar IQ, ya'ni intellekt koefitsiyenti hayotdagi muvaffaqiyatning asosiy ko'rsatkichi hisoblangan. XXI asrga kelib olimlar, jumladan, amerikalik olim Daniel Goulman o'zining “Hissiy intellekt: Nima uchun u IQ dan ko'proq narsani anglatishi mumkin” asarida aqlning bir xil darajada muhim ko'rsatkichi — EQ mavjudligini ilgari surdi. Keling, tushunchalarni ko'rib chiqaylik:

Intellektual koefitsient yoki **IQ** intellektual yetuklikni va muammolarni hal qilish qobiliyatini belgilaydi.

Hissiy intellekt yoki **EQ** — bu o'zingizning va boshqalarning his-tuyg'ularini, niyatlarini, motivatsiyasini, istaklarini tan olish va ularni boshqarish qobiliyati. So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, ishda, hayotda va salomatlikni yaxshilashda muvaffaqiyatga erishish uchun

EQ IQdan muhimroqdir. EQ nafaqat o'z his-tuyg'ularingizni, balki boshqa odamlarning his-tuyg'ularini ham tushunishga yordam beradi, ya'ni siz zamonaviy voqelikka yaxshiroq moslasha olasiz. IQ tufayli siz ish topasiz va EQ tufayli siz xizmat pillapoyalaridan yuqoriga ko'tarila boshlaysiz.

Agar siz emotsional intellekt borasidagi konsepsiyalar bilan tanishishni istasangiz quyidagi yilnoma asosida tanishishingiz mumkin.

✓ **Ilk bora 1884 yil** Karl Georg Lange va amerikalik psixolog **Uilyam Jeymslar** tomonidan hissiyot bilan bog'liq nazariya bir-birlari bilan tanish bo'lmagan holatda ilgari surildi. **Jeyms-Lange nazariyasi.**

✓ **1930** yilda Uolter Kennon va Filip Bard birgalikda **Kannon-Bard hissiyot nazariyasini** ishlab chiqqanlar. Ularning ta'kidlashicha, emotsiya va fiziologik reaksiyalar bir vaqtning o'zida ro'y beradi.

✓ **1937** — Robert Torndayk o'z izlanishlarda sotsial intellekt to'g'risida yozdi.

✓ **1990** — Djon Meyer va Piter Seloveylar emotsional intellekt atamasini qo'llay boshladilar va emotsional intellektni o'lchash bo'yicha izlanish olib bordilar.

✓ **1995** — Daniel Goulman «Emotional Intelligence» nomli kitobini nashr ettirdi.

Psixologiyada shaxsning emotsional intellektini rivojlantirishga doir ikkita bir-biridan farq qiluvchi fikr mavjud. Ulardan biri J.Meyerga ko'ra, **emotsional intellekt** darajasini oshirib bo'lmaydi, u **barqaror qobiliyat** deb qaraladi.

Biroq, D.Goulman ta'lim-tarbiya orqali emotsional intellekt darajasini oshirish mumkin degan g'oyani yoqlab chiqdi. Chunki inson miyasining asab yo'llari hayotining o'rta davriga qadar o'sib va rivojlanib borishini asos qilib olingan. Emotsional intellektni ifoda etayotgan olimlarning fikricha insonning intellekt koeffitsienti bilan (IQ) uning muvaffaqiyatlari o'rtasida hech qanday aloqa mavjud emas. Bu bilan eng aqlli odam muvaffaqiyatning eng yuqori pog'onasiga chiqadi deb aytib bo'lmaydi. Inson muvaffaqiyati intellektning ikkinchi ko'rinishi emotsional intellekt (EQ)ga ko'proq bog'liq deya fikr bildiradilar. Bu g'oyani birinchi bora D.Goulman ilgari surdi.

Bizningcha emotsional intellektni quyidagicha talqin qilish mumkin:

Emotsional intellekt - o'z his-tuyg'ularingizni anglash, tushunish va boshqarish, shuningdek, boshqalarning his-tuyg'ularini anglash va tushunish qobiliyatidir. U o'z-o'zini anglash, o'zini o'zi boshqarish, ijtimoiy ko'nikmalar, motivatsiya va empatiya kabi bir qator ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.

Agar **aqliy salohiyat (IQ)** insonning intellektual, mantiqiy va analitik qobiliyatlarini o'lchasa, **emotsional intellekt (EQ)** shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalarini o'lchaydi. Qachonki shaxs o'z his-tuyg'ulari bilan do'stlasha olsa u odamlar bilan munosabatlarni oson o'rnatish mumkin.

Shaxsda emotsional intellektning rivojlanganlik belgilari sifatida quyidagilarni sanab o'tish mumkin:

- ✓ boshqalarning emotsiya va hissiyotlarini ularning mimikasi ya'ni, yuz ifodalari, imo-ishoralar, ovoz, xatti-harakatlar orqali tanib olish qobiliyati;
- ✓ empatiyaning mavjudligi, suhbatdoshning hissiyotlariga qiziqish;
- ✓ diqqat bilan tinglash, o'z fikrlarini yetkazisha olish va jamoada ishlay olish qobiliyati;
- ✓ o'z hissiyotlarining tabiatini, ularning sabablari va namoyon bo'lish xarakterini tushuna olish;

Amaliy ma'noda, bu insonning o'z hissiyotlari va emotsiyalari uning o'z xulqini boshqarishi, shu qatorda boshqalarga nafaqat ijobiy, balki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini tushunishga yordam beradigan ko'nikmalar to'plamidir.

Qaysi biri muhimroq IQ yoki EQ?

Hissiy intellekt bu odamlar bilan samarali muloqot qilish uchun rivojlanishi mumkin bo'lgan va rivojlanishi kerak bo'lgan **yumshoq ko'nikmadir**.

Ushbu qobiliyat muammoning mohiyatini tezda tushunishga, tegishli boshqaruv texnikasidan foydalanishga va maksimal natijaga erishishga imkon beradi.

Hissiy intellekt oddiy xodim uchun ham, muvaffaqiyatli martaba qurmoqchi bo'lgan boshqaruvchi uchun ham zarurdir. Ko'p sonli tadqiqotlarga ko'ra, odam qanchalik yuqori mavqega ega bo'lsa, u uchun hissiy intellektga ega bo'lish shunchalik muhimdir. Hissiy intellekt: har qanday xodimda bo'lishi kerak!

Hissiy intellektni rivojlantirish uchun siz **to'rtta omilga** e'tibor qaratishingiz kerak: anglaganlik, o'z-o'zini baholash, motivatsiya va moslashuvchanlik.

Ushbu jihatlar hissiy intellektning o'ziga xos piramidasini tashkil qiladi. Har kim o'zini tahlil qilishi va o'zining qaysi jihatlari kuchli va qaysi biri zaif va qaysi jihatlarni rivojlantirish zarurligini anglashi kerak.

Bugungi kunda IQ yoki EQ, nima muhimroq ekanligini baholash juda qiyin, ammo, bu ikki komponentning kombinatsiyasi har bir yuqori malakali mutaxassis uchun katta afzallikdir.

Bundan kelib chiqadiki, muvaffaqiyat ko'p jihatdan bizning IQ va EQimizni qanchalik samarali va uyg'un tarzda qo'llashimiz bilan belgilanadi.

Tadqiqotchilarning fikricha, o'quvchilarda ijtimoiy hissiy intellektning shakllanishi o'zining biologik va ijtimoiy asoslariga ega. Jumladan: **biologik asos** ota-onaning emotsional intellekt darajasi, tafakkurga javob beruvchi o'ng yarim sharlarning rivojlanganligi, temperament xususiyatlarini qamrab oladi. **Ijtimoiy asos** bolaning harakatlariga atrofdagilarning hissiy munosabati, o'z-o'zini anglashni kamol topganligi, hissiy jihatdan munosabatlarga kirisha olish imkoniyatlari, ota-onaning ma'lumotlik darajasi va oilaviy daromad, ota-onalar orasidagi iliq va samimiy munosabatning mavjudligi, e'tiqod va boshqa jihatlar tashkil etadi.

O'quvchilarda o'z hissiyotlarini ekologik realizatsiya qila olmaslik nima bilan tugaydi?

O'quvchilarda o'z hissiyotlarini ekologik realizatsiya qila olmaslik psixologik va fiziologik muammolarni kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. His-tuyg'ularni ifoda etmaslik natijasida yurak og'rig'i, tomoq kasalliklari, astma, teri kasalliklari, [depressiya](#), apatiya yoki boshqa salbiy holatlar yuzaga kelishi mumkin. Psixosomatika rasmiy fan bo'lmasa-da, ruhiy holat va jismoniy holat o'rtasidagi bog'liqlikni inkor etish nodonlik bo'ladi.

His-tuyg'ularni ifodalashdan qo'rqishning asosiy sabablari

Konfliktlardan qo'rqish. His-tuyg'ularingizni ko'rsatishni boshlasangiz, sizni "ezishadi" va keyin uzoq vaqt davomida konfliktida bo'lasiz. Shuning uchun, straus kabi, boshni qumga tiqasiz va gapirmaysiz.

O'ziga ishonchsizlik. Siz "haqiqiy" bo'lganingizda, sizni qabul qilmasliklaridan qo'rqasiz. Bu ishonchsizlik turli shakllarda namoyon bo'ladi: ishda perfeksionizm (xato qilmaslik, ahmoq ko'rinishdan qo'rqish), sinizm (yuqori mavzularni obro'sizlantirish osonroq), va tartibsiz jinsiy aloqalar (muhabbat yo'q, demak hech kim zarar qilmaydi).

His-tuyg'ularni qanday ifodalashni o'rganish kerak?

1. **His-tuyg'ularingizni tan oling va qabul qiling.** Ularni rad etsangiz, o'zingizni yo'q qilasiz. Har qanday emotsiyani his qilish huquqiga egasiz, bu normaldir. Ularni tan olish va ochiq aytish muhimdir.

2. **His-tuyg'ularingiz bilan bo'lishing.** Ayollar do'stlari bilan o'z his-tuyg'ularini bo'lishishni yaxshi ko'radilar va bu to'g'ri. Muammo oshxonada hal bo'lmasligi mumkin, lekin ruhiy holat yengillashadi.

3. **Negativni chiqarib tashlang.** Ko'chaga chiqib odamlarni urish kerak emas, lekin yostiqni urish, qog'ozni yirtish yoki qalamlarni sindirish mumkin va kerak. Shahardan uzoqda baqiring. Sport zaliga boring va yuguring.

4. **Emotsiyaning sababini tushuning.** Nima uchun bu emotsiyani his qilyapsiz? Misol uchun, kimdir sizni o'z chegaralaringizni buzishga majbur qilganda, siz o'zingizni himoya qila olmadingiz va g'azabingiz ichingizda qolib, xafagarchilik va qayg'uga aylandi.

Yuqorida keltirilgan ijtimoiy-hissiy intellekt borasidagi nazariyalarni yanada to'liqroq hayotga joriy etishda emotsional intellektni rivojlantirishning **eng maqbul yo'li** sifatida guruhiy trening, individual trening, kouching, oila-ijtimoiy bolalar markazlarida bolalar uchun treninglar uyushtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гоулман Дэниел. Эмоциональный интеллект, Почему он может значить больше, чем IQ- Москва :Манн, Иванов и Фербер, 2021.-544 с.
2. Ending school bullying: Focus on the Arab States UNESCO. . <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369497>
3. Bolalarga nisbatan jamiyatda sodir bo'layotgan dahshatli voqealar, zo'ravonlik holatlari ko'payib, qo'pollashib bormoqda. [Elektron manba:] @istiqbolliavlodqashqadaryo. 25 noyabrya 2023